

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Виталий Окатенко** (*Харьков*), **Сергей Скорый** (*Киев*).
Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана
раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)5
- Татьяна Кузнецова** (*Москва*).
Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка17
- Natalia Mateevici** (*Chişinău*), **Mihaela Iacob** (*Bucureşti*), **Dorel Paraschiv** (*Tulcea*).
Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei34
- Nikolai Jefremow** (*Greifswald*), **Andrei Kolesnikov** (*Moskau*), **Elena Bolonkina** (*Krim*).
Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung
des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Сергей Рыжов, Валентина Шумова, Александр Дяченко** (*Киев*).
Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II46
- Александр Могилов** (*Киев*), **Юрий Ляшко** (*Каменка*), **Сергей Руденко** (*Чигирин*).
Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин59
- Сергей Агульников, Виталий Железный** (*Кишинев*).
Могильник ногайской культуры у с. Казаклия81
- Vasile Paul Scrobotă** (*Aiud*), **Elena Gherman** (*Iași*).
Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor”
din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 201299

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Mariana Gugeanu, Maria Geba** (*Iași*).
Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană113

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Stanislav Țerna, Mariana Vasilache**, *Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)*
Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2
(Илья Палагута, Санкт-Петербург)120

IN HONOREM

- К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала**
(Александр Могилов, Виталий Гуцал, Киев)125

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

Nikolai Jefremow, Andrei Kolesnikov, Elena Bolonkina

**Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung
des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)**

„Dass etwas neu ist und daher gesagt werden sollte,
merkt man erst, wenn man auf scharfen Widerspruch stößt“.

Konrad Lorenz

Keywords: Knidos, symbol, prow, coins, Ist chronological group, Bosporus, magistrats, fabricants, Zenon.

Cuvinte cheie: Knidos, simbol, „nasul navei”, prima grupă cronologică, Bosfor, magistrați, producători, Zenon.

Ключевые слова: Книд, эмблема, «нос корабля», монеты, 1-ая хронологическая группа, Боспор, магистраты, фабриканты, Зенон.

Nikolai Jefremow, Andrei Kolesnikov, Elena Bolonkina

New names in the ceramic stamps of Cnidus from the collection of the Kerch Historical and Archaeological Museum's complex

In the article are published four amphora stamps of Cnidus of the Ist chronological group, with hitherto unknown names Κέρατος, Ξένων and Τιμᾶναξ. A comparison with other types within the group, as well as with specimens of Zenon's group with the emblem of "prow", allows to classify the first of them as late, and the other two as early and date, respectively, within wide limits after 332 and before 280 BC.

Nikolai Jefremow, Andrei Kolesnikov, Elena Bolonkina

Nume noi pe ștampilele ceramice de tip Knidos din colecția complexului muzeal de istorie și arheologie din Kerch

În articol sunt prezentate patru ștampile de Knidos, din prima grupă cronologică cu nume necunoscute până acum Κέρατος, Ξένων și Τιμᾶναξ. Analiza comparativă a acestora cu alte tipuri din cadrul grupei, precum și cu exemplarele din grupul Zenon cu emblema „prora”, ne permite să o încadrăm pe prima perioadei mai târzii, iar celelalte două mai timpurii și să le datăm, respectiv, în limite cronologice destul de largi – după anii 332 și până la 280 a. Chr.

Николай Ефремов, Андрей Колесников, Елена Болонкина

Новые имена в керамических клеймах Книда из собрания Керченского историко-археологического музея заповедника

В статье публикуются четыре клейма Книда I-ой хронологической группы с неизвестными до сих пор именами Κέρατος, Ξένων и Τιμᾶναξ. Сравнение с другими типами внутри группы, а также с экземплярами группы Зенона с эмблемой «прора» позволяют отнести первого из них к числу поздних, а двух других – к числу ранних и датировать соответственно в широких пределах после 332 и до 280 гг. до н.э.

Archäologische Grabungen und Surveys auf dem Territorium des Bosporanischen Reiches beschreiben immer wieder eine Menge an Daten über die Handelsaktivitäten der Region in der Antike. Eine wichtige Quelle für die Forschungen auf diesem Gebiet stellen griechische Keramikstempel dar. Allein in den Depots des Kerčer Museums werden mehr als 35.000 solcher Stücke aufbewahrt. Materialien des Museums dienen als Grundlage für die Publikation von zwei Korpora der Keramikstempel: [Fedoseev 2012; 2016]. Einen unbedeutenden Teil unter diesen bilden Abdrücke auf den Henkeln der Amphoren von Knidos. Einige von ihnen wurden

bereits mehr oder weniger in den Publikationen bekannt gemacht [Jefremow 1995; Bolonkina, Jefremow, Kolesnikov 2019]. Die anderen werden nach und nach publiziert. Eine besondere und recht zahlreiche Gruppe innerhalb der Gesamtmasse der knidischen Stempel bilden die Stücke mit dem Symbol „πρῶρα“ alias „Schiffsbug“ – dem Staatswappen der Polis in der hellenistischen Zeit [vgl.: Börker 1986, 474, 477; Panagou 2010, Етк. 25. 2a-β; Killen 2015, 257, Taf. 33, 5], welches auch als Münzembleme belegt ist (Abb. 10-11). Im Einklang mit der gültigen Klassifizierung gehören diese Stempel in die I. Chronologische Gruppe. Deren absolute Datierung wird

allerdings sehr breit angelegt. In Angesicht des Fehlens anderer Daten nimmt man das Gründungsdatum von Alexandrien in Ägypten durch Alexander den Großen als terminus post quem [Börker 1986, 474 f.] an. Ähnlich äußert sich V. I. Kats [Kats 2007, 222 f.]: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Abdrucke mit dem Staatswappen der Polis gleich nach der Befreiung von Knidos von der persischen Herrschaft durch Alexander den Großen 332 v. Chr. zu datieren sind“. Es gibt ganz offensichtlich keinen Beweggrund zu beweisen, dass ein solcher „Ausgangspunkt“ für die Chronologie der Gruppe sehr gewagt ist, und allein die Funde knidischer Stempel dieser Periode nicht als Zeugnis deren Datierung gleich nach dem Gründungsjahr der Stadt 331¹ dienen und kein genaueres Datum liefern können [Monachov 2003, 103; Jefremow 2013, 449 f.]. Deshalb entbehrt jeglicher Grundlage auch die Datierung 325 v. Chr. [Cankardeş Şenol 2006, 73; Cankardeş Şenol 2015, 170]. Für den terminus ante quem gibt es außer die auf den indirekten Hinweisen fußenden Mutmaßungen, keine weiteren Beweise für den Beginn der II. chronologischen Gruppe ca. 280 r. [Jefremow 1992, 258, Anm. 28; Jefremow 1995, 63-64, Anm. 543; Jefremow 2013, 423; Cankardeş Şenol 2006, 73; Cankardeş Şenol 2015, 170; Gülsefa 2016, 43], wobei dieses Datum zuweilen absolut verstanden wird. Eine etwas „schmalere“ Datierung Ende des IV. – Anfang des III. Jh.s, erwägt Ch. Börker [Börker 1986, 474 f.] Dennoch kollidiert diese mit der Gesamtzahl von 24 Namen, die nach seiner Meinung Amtsinhaber sein sollten. Bis heute sind eindeutig 33 Eigennamen auf den Stempeln mit dem Symbol „Schiffsbug“ bezeugt, außerdem ist ein Name als zweifelhaft anzusehen. Aus der Liste ist zu streichen Περιθύμος [Jefremow 2013, 438, №XXII (161-162)]. Außerdem ist zweifelhaft Πασανίνας, der nur auf einigen schlecht erhaltenen Exemplaren in der Sammlung von Hermitage in St. Petersburg bekannt ist [Jefremow 2013, 437, №XX (148-152)]. Dagegen muss Αριστόδαμος wieder als Name in dieser Gruppe „rehabilitiert“ werden: [Jefremow 2018, 544]. Ein neuer, überarbeiteter, überprüfter und ergänzter Korpus knidischer Stempel der I. chronologischen Gruppe wird von uns vorbereitet.

Dmitri B. Šelov und Christoph Börker meinten, dass sich unter den Namen dieser Stempel knidische Amtsträger (Magistrate) verbergen [Shelov

1957, 215; Börker 1986, 474; Empereur, Garlan 1992, 27]. Dennoch stehen die meisten Namen, falls sie nicht abgekürzt sind, im Nominativ, was gerade ein Charakteristikum der Fabrikanten-Stempel ist [Jefremow 1995, 62]. Allerdings soll der Begriff „Fabrikant“ eher im technischen Sinne als „zweiter Name“ und nicht unbedingt als der Name des Werkstatteigentümers verstanden werden [Jefremow 1995, 17-19, 25; Börker, Burow 1997, 15 f.; Börker 2019, 79-81, 83, 87]. Ferner muss vermerkt werden, dass in einer Reihe von Produktionszentren gerade die Stücke der Fabrikanten den Anfang der Tradition der Keramikstempelung markiert haben, wie etwa in Rhodos, Herakleia Pontike und Sinope [Chesmistrenko 1958, 59-77; Kats 2007, 205, 208, 212, 238, Taf. 7: 252, Abb. 58].

Andererseits würde die Interpretation der Namensträger dieser chronologischen Gruppe durch B. Shelov und K. Börker optimal mit deren Datierung in den Zeitrahmen 311-280 v. Chr. übereinstimmen [Jefremow 1995, 62 f., Anm. 543; Jefremow 2013, 420, 449].

Alle drei hier publizierten neuen Stempel (Abb. 1-3) wurden im Gebiet des Bosporanischen Reiches entdeckt. Drei von ihnen stammen aus den planmäßigen Grabungen in Pantikapaion (heute Kerč) und auf der Chora von Gorgippeia (heute Anapa) (Κέραμος, Ξένων), und der vierte wurde bei den Unterwasserarbeiten in der Meerenge von Kerč (Τιμᾶναξ) gefunden².

1. Κέραμος

Abb. 1

Κ[ε[ρά]]μου
Schiffsbug ⇨

ΚΙΚ3 ΚΠ 181088 ΚΚΚ-25970. Kerč. Grabungen auf dem Berg Mithridates.

Über die Namen – Derivaten von den Zeichnungen bzw. von denen mit ihnen verbunde-

1. Alle Daten, falls das nicht gesondert vermerkt ist, beziehen sich auf die Zeit v. Chr.

2. Für die außerordentlich freundliche Erlaubnis diese Stempel zu publizieren, möchten wir uns an dieser Stelle bei den Herren Dr. V.P. Tolstikov und S.V. Olkhowski (beide Moskau) bedanken.

nen Erzeugnissen s. Bechtel 1917, 514 ff., 607 f. So ist zum Beispiel der äußerst seltene Eigenname Κεράμων – eine Ableitung von κέραμος: Bechtel 1917, 609 (Athen). Im Lexikon der griechischen Eigennamen ist der Name Κεράμος nur ein Mal für Sparta vermerkt: LGPN IIIA, 240. Weniger wahrscheinlich sind (LGPN Va) Κεραίας (Kolophon), Κεράσις (Lydien), Κέραννος (Herakleia Pontike); (LGPN IIIA: Lakonien) Κέραμβος Κέρας, Κέρδος.

2. Τιμᾶναξ

Abb. 2

⇐ Τιμᾶ|ναξ
Schiffsbug

Паб-2017 (Ак-Бурун). P 278A C 1 № 12/2.

Meerenge von Kerč. Während der Eigenname Τιμᾶναξ im LGPN 57 Mal vermerkt ist, verzeichnet man dort den Namen Τιμᾶναξ nur 23 Mal, darunter 17 Mal auf den Inseln: 15–Rhodos, 2–Chios (LGPN I: 437), dann 5 Mal in Athen (LGPN II: 428) und 1 Mal in Knidos (LGPN VB: 408), wo er in der Liste der Prostaten von Pirinda aus der zweiten Hälfte des IV Jh. (IvKnidos: 11, Nr. 22 I:7) vorkommt.

3. Ξένων

Abb. 3

⇐ Ξέ|νων (rückläufig)
Schiffsbug

1. Пан. 2020 НВМ KB 84 КП 199466 ВКИКМ 3 (Pantikapaion. Die obere Stadt).
2. Khutor „Lenina“ bei Anapa (Gorgippeia); Каргин 2020: 923, 981, Abb. 8, 19: falsch gelesen als [Αλ]εξι[ο]ς.

Alle fünf Buchstaben sind recht gut erkennbar. Sie sind retrograd gescriben und befinden sich am oberen und linken Rand des Stempels. Unten sind keine Buchstaben zu sehen und trotz des schlechteren Erhaltungszustandes ist offensichtlich, dass die Legende mit dem Stamm-„v“ endete, was mehrere Lesungen des Namens möglich macht: Ξενώνδης (LGPN I: 343), Ξενωνιανός (LGPN II: 242), Ξενωνίδης (LGPN II: 347 f.), Ξενωνίς (LGPN I: 346) und schließlich Ξένων. Gerade dieser letzte Name genoss eine große Popularität. Im Lexicon of Greek Personal Names gibt es auf ihn bezogen 578 Einträge. In Karien ist er 6 Mal registriert: in Iasos, Mylasa, Tralleis und im benachbarten Milet (LGPN VB: 324). Darüber hinaus ist in Knidos selbst im III. Jh. auch ein recht verbreiteter weiblicher Name Ξενώ (IvKnidos, Nr. 140; LGPN VB: 324) belegt, wohl einer Fremden, da die Inschrift, wo dieser auftaucht, im ionischen Dialekt verfasst ist (Ebd., S. 82).

Ein Vergleich mit den einzelnen Elementen der Legende, deren Verteilung in den Abdrücken sowie der Interpretation vom Symbol in den Stempeln dieser chronologischen Gruppe erlaubt es, die Stücke des Τιμᾶναξ und des Ξένων etwas früher als die des Fabrikanten Κεράμος zu datieren. Zugunsten dieser These zeugen folgende Merkmale: der Symbol „Schiffsbug“ in seinem Abdruck ist nach rechts gerichtet, während der Name im Genetiv steht, was kein typisches Kennzeichen der früheren Stempel ist. Dies bestätigen sowohl die anderen Abdrücke dieser chronologischen Gruppe (Abb. 6-8) als auch die Stempel der sog. Zenon-Gruppe, die einen späteren ikonographischen Typus wiedergeben (Abb. 4-5). In jenen letzten setzten die Graveure bereits nach dem Verschwinden der „klassischen Stempel“ der I. chronologischen Gruppe fort, noch eine Zeit lang das Staatswappen in die Stempel zu setzen, bevor es endgültig durch die symbollosen Stücke der II. chronologischen Gruppe verdrängt wurde [Bolonkina, Jefremow, Kolesnikov 2019, 28 f.; Jefremow, Kolesnikov, Bolonkina 2021].

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 10

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 11

Abb. 8

Abb. 9

Literaturliste

Bechtel 1917: F. Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit (Halle 1917). Reprint Hildesheim-New York 1982.

Bolonkina, Jefremow, Kolesnikov 2019: E.V. Bolonkina, N.V. Jefremow, A.B. Kolesnikov, K khronologii rannikh keramicheskikh kleim ellinisticheskogo Knida. In: (red. D.A. Kostromichev) ARKHONT (Antichnye relikvii Khersonesa: otkrytiia, nakhodki, teorii). Materialy nauchnoi konferentsii, 17-19 sentiabria 2019 goda, Sevastopol' (Sevastopol' 2019), 26-32 // E.V. Болонкина, N.V. Ефремов, А.В. Колесников, К хронологии ранних керамических клейм эллинистического Книда. В: (ред. Д.А. Костромичёв) АРХОНТ (Античные реликвии Херсонеса: открытия, находки, теории). Материалы научной конференции Севастополь, 17-19 сентября 2019 года (Севастополь2019), 26-32.

Bolonkina, Jefremow, Kolesnikov 2019a: E.V. Bolonkina, N.V. Jefremow, A.B. Kolesnikov, Novye varianty keramicheskikh kleim ranneellinisticheskogo Knida. AMA 19, 2019, 274-317 // E.V. Болонкина, Н.В. Ефремов, А.Б. Колесников, Новые варианты керамических клейм раннеэллинистического Книда. AMA 19, 2019, 274-317.

Börker 1986: Chr. Börker, Die Herkunft der Schiffsbug-Stempel. In: (eds. J.-Y. Garlan) Empereur. Recherches sur les amphores grecques. Actes du Colloque international organise pa le Centre national de la recherché scientifique, l'Université de Rennes II et l'École française d'Athènes, 10-12 septembre 1984 (BCH Suppl. XIII) (Paris1986), 473-478.

Börker 2019: Chr. Börker, Der ἐργαστηριάρχης und die rhodischen Amphorenstempel. ZPE 209, 78-90.

Börker, Burow 1997: Chr. Börker, J. Burow, Die hellenistischen Amphorenstempel aus Pergamon. Der Pergamon-Komplex. Die übrigen Stempel aus Pergamon. Pergamenische Forschungen 11 (Berlin 1997).

Cankardeş Şenol 2006: G. Cankardeş Şenol, Klasik ve hellenistic dönem'de Mühürlü amphora üreten merkezler ve mühürleme sistemleri (Ege Yayinlari) (Istanbul 2006).

Cankardeş Şenol 2015: G. Cankardeş Şenol, Early Cnidian Amphora Exports to Alexandria, Egypt. Recent Studies on the Archaeology of Anatolia. BAR International Series 2750, 2006, 169-192.

Fedoseev 2012: N.F. Fedoseev, Kolleksiia keramicheskikh kleim iz sobraniia Kerchenskogo istoriko-kul'turnogo zapovednika. Tom I. Bospor (Kiev2012) // Н.Ф. Федосеев, Коллекция керамических клейм из собрания Керченского историко-культурного заповедника. Том I. Боспор (Киев 2012).

Fedoseev 2012: N.F. Fedoseev, Keramicheskie kleima iz sobraniia Vostochno-Krymskogo istoriko-kul'turnogo muzeia-zapovednika. Tom II. Gerakleia Pontiiskaia (Kerch' 2012) // Н.Ф. Федосеев, Керамические клейма из собрания Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника. Том II. Гераклея Понтийская (Керчь 2012).

Gülsefa 2016: G. Gülsefa, 2006-2013 Myndos Kazilarinda Bulunan Amphoralar ve Amphora Mühür Buluntulari. In: (ed. D. Şhin) Myndos Kazi ve Araştırmaları I, Bursa, 2016, 35-160.

Jefremow 1995: N. Jefremow, Die Amphorenstempel des hellenistischen Knidos (München 1995).

Jefremow 1992: N.V. Jefremow, K istorii svyazei Knida s Sevennym Prichernomor'em. In: (red. V.I. Kats, S.Iu. Monachov) Grecheskie amfory. Problemy razvitiia remesla i torgovli v antichnom mire. Tematicheskii sbornik (Saratov 1992), 254-265 // Н.В. Ефремов, К истории связей Книда с Северным Причерноморьем. В: (ред. В.И. Кац, С.Ю. Монахов). Греческие амфоры. Проблемы развития ремесла и торговли в античном мире. Тематический сборник (Саратов 1992), 254-265.

Jefremow 2018: N.V. Jefremow, Dvadsat' let spustia. Primechaniia k keramicheskim kleimam Knida. In: (red. A.N. Kovalenko) Prichernomor'e v antichnoe i srednevekovoe vremia. Vypusk 2. Sbornik nauchnykh trudov, posviashchennyi 70-letiiu professora V.P. Kopylova (Rostov na Donu 2018), 542-561 // Н.В. Ефремов, Двадцать лет спустя. Примечания к керамическим клеймам раннеэллинистического Книда. В: (ред. А.Н. Коваленко) Причерноморье в античное и средневековое время. Выпуск 2. Сборник научных трудов, посвященный 70-летию профессора В.П. Копылова (Ростов на Дону 2018), 542-561.

Jefremow, Kolesnikov, Bolonkina 2021: N.V. Jefremow, A.B. Kolesnikov, J.V. Bolonkina, Zur Chronologie der Amphorenstempel des frühhellenistischen Knidos. Einige Bemerkungen zu den Stempeln der Zenon-Gruppe. In: AA (im Druck).

Kargin 2020: Iu.Iu. Kargin, Keramicheskie kleima iz raskopok poseleniia „Lenina“ v okrestnostiakh Gorgippii v 2018 g. MAIASP 12, 2020, 914-995 // Ю.Ю. Каргин, Керамические клейма из раскопок поселения «Ленина» в окрестностях античной Горгииппии в 2018 г. МАИАСП 12, 2020, 914-995.

Kats 2007: V.I. Kats, Grecheskie keramicheskie kleima epokhi klassiki i ellinizma (opyt kompleksnogo izucheniia). Bosporskie issledovaniia, vyp. XVIII (Simferopol'-Kerch' 2007) // В.И. Кац, Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма (опыт комплексного изучения). Боспорские исследования, вып. XVIII (Симферополь-Керчь 2007).

Killen 2015: S. Killen, Parasema. Offizielle Symbole griechischer Poleis und Bundesstaaten. Archäologische Forschungen, Bd. 36 (Wiesbaden XII).

Lund 2018: J. Lund, A note on the so-called fabricants of Knidian amphorae. Skyllis 18.1, 2018, 79-84.

LGPN I 1987: A Lexicon of Greek Personal Names (The British Academy) (eds. P.M. Fraser, E. Matthews), Vol. 1: The Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica, XXXV (Oxford 1987).

LGPN II 1994: A Lexicon of Greek Personal Names (The British Academy) (eds. M. Osborne, P.M. Fraser), Vol. 2: Attica (British Academy), XIX (Oxford 1994).

LGPN IIIA 1997: A Lexicon of Greek Personal Names (The British Academy). (eds. P.M. Fraser, E. Matthews), Vol. IIIA: The Peloponnese, Western Greece, Sicily and Magna Graecia (British Academy), XXXI (Oxford 1997).

LGPN VA 2010: A Lexicon of Greek Personal Names (The British Academy). (ed. Th. Corsten), Vol. VA: Coastal Asia Minor: Pontos to Ionia (Oxford 2010).

LGPN VB 2018: A Lexicon of Greek Personal Names (The British Academy) (eds. J.-S. Balzat et al.), Vol. VB: Coastal Asia Minor: Caria to Cilicia (Oxford 2018).

Shelov 1957: D.B. Shelov, Kleima na amforakh i cherepitsach, naidennykh pri raskopkakh Pantikapeia v 1945-1948 gg. MIA 56, 1957, 202-227 // Д.Б. Шелов, Клейма на амфорах и черепицах, найденных при раскопках Пантикапея в 1945-1949 гг. МИА 56, 1957, 202-227.

Tsekhmistrenko 1960: V.I. Tsekhmistrenko, Sinopskie keramicheskie kleima s imenami goncharnykh masterov. SA 3, 1960, 59-77 // В.И. Цехмистренко, Синопские керамические клейма с именами гончарных мастеров. СА 3, 1960, 59-77.

Nikolai Jefremow, Abt. Klassische Philologie, Historisches Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität-Greifswald, Domstraße 9 A, 17487 Greifswald, Deutschland, e-mail: nikolai.jefremow@gmx.de

Andrei Kolesnikov, Institut für Archäologie der Russischen Akademie der Wissenschaften, Ul. Dmitri Uljanov 19, 117292 Moskau, e-mail: abkolesnikov60@mail.ru

Jelena Bolonkina, Historisch-archäologisches Museum zu Kerč, Ul. Swerdlowa 22, Kerč, Krim, e-mail: lenabolonkina@mail.ru